

“Tibbiyotning zamonaviy muammolari va ularning innovatsion yechimlari”

ONLAYN ILMIY KONFERENSIYA

27.12.2025

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РУБЦОВОГО СТЕНОЗА ТРАХЕИ С УЧЁТОМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДИКТОРОВ РЕСТЕНОЗА

Исмаатов Жамшед Каримович

Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
ismatov.jamshed@bsmi.uz

Рубцовый стеноз трахеи (РСТ) представляет собой одну из наиболее сложных и социально значимых проблем современной торакальной и оториноларингологической хирургии (Grillo H.C., 2003; Nouraei, S. A. R. et al., 2007). Данная патология, как правило, развивается вследствие длительной интубации, трахеостомии, механических повреждений трахеи, а также инфекционно-воспалительных процессов, приводящих к формированию грубой рубцовой ткани и прогрессирующему сужению дыхательных путей. Клиническое течение РСТ сопровождается нарушением вентиляционной функции лёгких, развитием хронической дыхательной недостаточности, снижением толерантности к физической нагрузке и значительным ухудшением качества жизни пациентов, а в ряде случаев может представлять непосредственную угрозу для жизни (D’Andrilli, A., et al., 2014).

Несмотря на существенный прогресс в области хирургических технологий и анестезиологического обеспечения, лечение рубцовых стенозов трахеи по-прежнему сопряжено с высокой частотой послеоперационных осложнений и рецидивов, включая рестеноз в зоне анастомоза (Wright, C. D., et al., 2019). Одной из ключевых причин неудовлетворительных результатов хирургического лечения остаются технические сложности формирования трахео-трахеального анастомоза, особенно при протяжённых стенозах и выраженных морфологических изменениях тканей трахеи. Наряду с этим, всё большее значение придаётся иммунологическим механизмам, лежащим в основе патологического рубцевания, хронического воспаления и последующего рестеноза после хирургических вмешательств.

В последние годы наблюдается рост числа пациентов с постинтубационными и посттравматическими стенозами трахеи, что напрямую связано с расширением объё-

мов интенсивной терапии и реанимационных мероприятий (Fiorelli, A., et al., 2018). В этих условиях становится очевидной необходимость не только дальнейшего совершенствования хирургических методик, но и комплексного изучения иммунологических особенностей пациентов с РСТ. Выявление иммунных факторов риска и прогностических маркеров осложнённого течения заболевания может способствовать разработке персонализированных подходов к профилактике рестеноза и повышению эффективности хирургического лечения.

Цель исследования: Совершенствование метода наложения трахео-трахеального анастомоза при циркулярной резекции трахеи у пациентов с рубцовым стенозом, а также изучение иммунологических изменений, сопровождающих развитие стеноза, с целью прогнозирования рестеноза и разработки индивидуализированной профилактической тактики.

Материал и методы: Исследование проводится на базе Бухарской областной многопрофильной больницы и включает 28 пациентов с рубцовым стенозом трахеи, находящихся под динамическим наблюдением в процессе хирургического лечения. В зависимости от применяемого метода оперативного вмешательства пациенты распределены на две группы: I группа — 15 пациентов, которым выполнялось хирургическое лечение с использованием стандартного метода наложения трахео-трахеального анастомоза; II группа — 13 пациентов, оперированных с применением усовершенствованного метода формирования анастомоза.

В ходе исследования используются клинические методы обследования, комплекс иммунологических исследований, а также лабораторно-инструментальные методы диагностики, включающие электрокардиографию, эхокардиографию, общий и биохимический анализ крови, коагулограмму, исследование липидного спектра и бронхоскопию. Для объективной оценки полученных данных применяются современные статистические методы анализа, позволяющие определить клиническую эффективность предложенного хирургического подхода и выявить взаимосвязь иммунологических показателей с развитием рестеноза.

Результаты и их обсуждение: В ходе сравнительного анализа результатов хирургического лечения 28 пациентов с рубцовым стенозом трахеи установлено,

что применение усовершенствованного метода наложения трахео-трахеального анастомоза сопровождается достоверным снижением частоты послеоперационного рестеноза. В I группе (стандартная методика, n=15) рестеноз трахеи в сроки до 12 месяцев после циркулярной резекции был выявлен у 5 пациентов (33,3%), тогда как во II группе (усовершенствованная методика, n=13) данный показатель составил 1 случай (7,7%), что свидетельствует о снижении частоты рецидива в 4,3 раза ($p<0,05$). Кроме того, выраженность местных воспалительных реакций в зоне анастомоза, оцениваемая по клинико-эндоскопическим данным, была достоверно ниже у пациентов II группы, где признаки хронического воспаления отмечались у 15,4% больных против 46,7% в группе стандартного лечения ($p<0,05$). Полученные результаты указывают на более благоприятные условия заживления трахеальной стенки при использовании модифицированной хирургической техники.

Анализ иммунологического статуса пациентов показал, что у больных с развитием рестеноза в послеоперационном периоде отмечались статистически значимые изменения показателей системного воспалительного ответа. В частности, до операции у пациентов I группы с последующим рестенозом регистрировалось повышение уровня провоспалительных цитокинов в среднем на 28–35% по сравнению с пациентами без осложнений, тогда как во II группе подобные изменения выявлялись лишь в 1 случае. Использование иммунологических показателей в качестве прогностических критериев позволило выделить группу высокого риска развития рестеноза и провести целенаправленные профилактические мероприятия. Это, в свою очередь, привело к снижению общей частоты послеоперационных осложнений с 40,0% в I группе до 15,4% во II группе и сокращению средних сроков реабилитации с $21,6\pm 2,4$ до $14,3\pm 1,8$ суток ($p<0,05$). Таким образом, интеграция усовершенствованной хирургической методики с иммунологическим мониторингом повышает эффективность лечения и существенно снижает риск рецидива рубцового стеноза трахеи после резекции.

Выводы: Проведённое исследование подтверждает целесообразность комплексного подхода к лечению рубцового стеноза трахеи, основанного на сочетании усовершенствованной хирургической техники и оценки иммунологического ста-

туса пациентов. Применение модифицированного метода наложения трахео-трахеального анастомоза способствует снижению выраженности воспалительных процессов в зоне хирургического вмешательства и уменьшению риска формирования рестеноза в послеоперационном периоде.

Установлено, что анализ иммунологических показателей позволяет выявить пациентов с повышенной предрасположенностью к осложнённому течению РСТ, что создаёт предпосылки для раннего прогнозирования рестеноза и проведения целенаправленных профилактических мероприятий. Внедрение персонализированного подхода, основанного на иммунологических предикторах, способствует снижению частоты послеоперационных осложнений, сокращению сроков реабилитации и повышению общей эффективности хирургического лечения пациентов с рубцовым стенозом трахеи.

SERTIFIKAT

**“TIBBIYOTNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA ULARNING
INNOVATSION YECHIMLARI”**

onlayn ilmiy konferensiyada

ISMATOV JAMSHED KARIMOVICH

*“Совершенствование хирургического лечения рубцового стеноза трахеи
с учётом иммунологических предикторов рестеноза”*

mavzusidagi ilmiy ishi bilan faol ishtiroki uchun taqdirlandi

2025-YIL 27-DEKABR

